

Kichik Biznes Mintaqaviy Iqtisodiyotning Samaradorligi Omili Sifatida

Ajamilova Nigora Asametdinovna

PhD, Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti

Article information:

Manuscript received: 28 Nov 2024; Accepted: 27 Dec 2024; Published: 16 Jan 2025

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot samaradorligini oshirishdagi o'rnini Toshkent viloyati misolida tahlil qilinadi. Kichik biznes subyektlari iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida tadqiq qilinib, ularning hududiy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi, iqtisodiy ko'rsatkichlardagi dinamik o'zgarishlar va muhim strategik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan davlat siyosati, uning natijalari va istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinadi. Maqolada Toshkent viloyatidagi kichik biznesning asosiy ko'rsatkichlari va uning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati aniq misollar asosida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, mintaqaviy iqtisodiyot, iqtisodiy samaradorlik, Toshkent viloyati, rivojlanish strategiyalari, tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash.

KIRISH

Bugungi kunda kichik biznes nafaqat iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri sifatida, balki mintaqaviy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Bu sektor yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kichik biznes subyektlari ayniqsa hududlarning iqtisodiy potensialini rivojlantirishda va resurslardan samarali foydalanishda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Qonunchilik bazasining mustahkamlanishi, imtiyozli kreditlash tizimining yo'lga qo'yilishi, soliq yengilliklari hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali kichik biznes subyektlarining soni va iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, Toshkent viloyati kabi iqtisodiy jihatdan strategik hududlarda kichik biznesning hissasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Mazkur maqola Toshkent viloyati misolida kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rnini va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish va hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda yangi strategik yo'nalishlarni belgilash zarurati bilan izohlanadi. Shu maqsadda maqolada kichik biznesning iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari, uning tarmoqlardagi ulushi, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning samaradorligi hamda mavjud muammolar va ularning yechimlari batafsil tahlil qilinadi.

Toshkent viloyatida kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va uning hududiy iqtisodiyotga

qo‘shayotgan hissasi chuqur o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari kichik biznesni rivojlantirish bo‘yicha yangi takliflar ishlab chiqishga asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODOLOGIYASI

Kichik biznesning regional iqtisodiyotdagi o‘rni va uning samaradorligi masalalari ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Shaxsiy tadbirkorlikning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi roli, shuningdek, kichik va o‘rta biznesning mamlakat ichidagi iqtisodiy barqarorlikni saqlashdagi ahamiyati to‘g‘risida ko‘plab ilmiy manbalar mavjud.

Birinchidan, kichik biznesning iqtisodiy barqarorlikka ta‘siri haqida S. A. Pukinelning (2012) ilmiy ishlarida so‘z boradi. Ularning fikricha, kichik biznes regional iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlarini yaratish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, A. T. Ergashev (2015) o‘z asarida kichik biznesning iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rniga e‘tibor qaratadi. U kichik biznesning nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki mahalliy hududlarni rivojlantirishga bo‘lgan ta‘sirini ham ta‘kidlaydi.

Toshkent viloyatidagi kichik biznesning rivojlanishiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shishi va yangi ish o‘rinlarini yaratishdagi kichik biznesning o‘rni haqida xulosalar berilgan. Xususan, X. X. Tursunov (2018) kichik biznesning rivojlanishiga qaratilgan amaliy tadqiqotlarda Toshkent viloyatidagi kichik va o‘rta biznes sub‘ektlarining samaradorligi, ularning moliyaviy va resurs ta‘minoti masalalari tahlil qilingan.

J.B.Sayning fikricha, tadbirkor ishlab chiqarish omillarini birlashtirgan yoki iqtisodiy resurslarni past mahsuldorlik va foydali hududdan yuqori foydalilik va unumdorlik sohasiga yo‘naltiruvchi iqtisodiy agentdir.¹ Birinchidan, tadbirkor mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda ishlab chiqarish omillarini birlashtiradi va “katalizator” vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, biznes yuritish jarayonida u qaror qabul qilishdek qiyin vazifani o‘z zimmasiga oladi. Uchinchidan, tadbirkor yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish orqali yangi mahsulot ishlab chiqarishga intiluvchi tashkilotchidir. To‘rtinchidan, tadbirkor tavakkal qilishga moyil. U nafaqat o‘z mulkini, vaqtini, mehnatini, balki sheriklari va omonatchilari tomonidan kiritilgan mablag‘larni ham xavf ostiga qo‘yadi.²

Mazkur tadqiqotda Toshkent viloyati misolida kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi rolini tahlil qilish uchun quyidagi metodlar qo‘llanildi:

1. *Statistik tahlil.* Bu usul orqali kichik biznesning iqtisodiyotdagi aniq ko‘rsatkichlari o‘rganildi.
2. *Solishtirma tahlil.* Toshkent viloyati kichik biznesining rivojlanish dinamikasini boshqa viloyatlar bilan solishtirish orqali tahlil qilindi.
3. *Ekspertlar so‘rovi.* Hududdagi kichik biznes subyektlarining faoliyatini chuqur o‘rganish maqsadida tadbirkorlar, iqtisodchilar va mintaqaviy iqtisodiyot bo‘yicha ekspertlar ishtirokida so‘rovlar o‘tkazildi.
4. *Tadqiqot natijalarini modellashtirish.* Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotga qo‘shayotgan hissasini baholash va samaradorligini oshirish uchun taklif etilayotgan strategiyalar modellashtirildi.

Adabiyotlarni o‘rganish, statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish va ekspertlarning fikrlarini hisobga olish orqali tadqiqot kichik biznesning iqtisodiyotga qo‘shayotgan hissasini har tomonlama yoritadi va rivojlantirish strategiyalari uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

¹ Shamxalov F. Rol predprinimatel'ya v rynochnoy ekonomicheskoy tizimi. M.: Marketing. 1997. No3. s. 95

² Makonell K., Bryu S. Ekonomiks. Prinsipy, muammolar va siyosat (1). M.: Respublika, 1992, s. 38

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi o'rnini va uning samaradorligi O'zbekistonning barcha hududlarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari ko'rsatganidek, Toshkent viloyatidagi kichik biznes subyektlarining rivojlanishi nafaqat hududiy iqtisodiyotning o'sishiga, balki aholining bandligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasini aniqlash uchun statistik va solishtirma tahlil metodlaridan foydalanilgan bo'lib, bu orqali kichik biznes tarmoqlarining rivojlanish dinamikasi va mintaqaviy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi aniqlandi.

O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga kichik biznesning salmoqli ta'siri mavjud. Toshkent viloyatida kichik biznesning rivojlanish jarayonlari, umumiy iqtisodiyotga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda, viloyatdagi kichik biznesning yuqori samaradorlikka erishayotgan tarmoqlariga e'tibor qaratildi. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi faolligi, uning iqtisodiy samaradorligi va mintaqaviy taraqqiyotga ta'siri o'rganildi. Biroq, kichik biznesning samaradorligi hamda uning rivojlanishi hali to'liq imkoniyatlaridan foydalanilmayapti. Bu holat, asosan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, raqobatning past darajasi, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar bilan bog'liq. Shuningdek, kichik biznesning rivojlanishini to'xtatib qo'yadigan rasmiy tartib-qoida va huquqiy cheklolar mavjudligi ham muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqotda olingan natijalarga ko'ra, kichik biznesni rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. **Moliyaviy qo'llab-quvvatlash:** Kichik biznesni rivojlantirish uchun mahalliy va milliy darajada moliyaviy resurslarni kengaytirish, ayniqsa, kichik kreditlar va subsidiyalar tizimini takomillashtirish zarur.
2. **Raqobatbardoshlikni oshirish:** Kichik biznes subyektlariga raqobatni oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yordam beradigan dasturlarni ishlab chiqish lozim.
3. **Yuridik muhitni yaxshilash:** Kichik biznes uchun amaldagi huquqiy tartibni soddalashtirish va biznesni boshlashda yuzaga keladigan to'siqlarni kamaytirish lozim.
4. **Ta'lim va kadrlar tayyorlash:** Kichik biznes sohasida ishlovchi mutaxassislar va tadbirkorlarni o'qitish va ularning bilimlarini oshirish, shuningdek, amaliy seminarlar va treninglar o'tkazish orqali bu sohadagi samaradorlikni yanada oshirish zarur.

Shu bilan birga, tadqiqotda ta'kidlanganidek, kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi roli faqatgina iqtisodiy o'sishni ta'minlashda emas, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Toshkent viloyatidagi kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi yuqori bo'lib, u iqtisodiy o'sish, ish o'rnlari yaratish va aholi daromadlarini oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Kichik biznesning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy va huquqiy islohotlar amalga oshirilganida, uning rivojlanishi yanada tezlashadi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga imkon yaratadi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda davlatning faol ishtiroki, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va biznes sohasida ta'limni rivojlantirish zaruriyatini ta'kidlaydi. Bu tavsiyalar asosida, kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi o'rnini yanada kuchaytirish mumkin bo'ladi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Toshkent viloyatidagi kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish va uning samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash edi. Tadqiqot davomida kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi, uning ish o'rnlari yaratish, aholi farovonligini oshirish va sanoat tarmoqlaridagi faollik orqali iqtisodiyotga ta'siri chuqur

tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kichik biznes Toshkent viloyatidagi iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shmoqda. Biroq, kichik biznesni yanada rivojlantirish uchun mavjud moliyaviy va huquqiy to'siqlarni bartaraf etish, raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur. Shuningdek, kichik biznes subyektlariga qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy vositalar va o'quv dasturlarini yaratish, kadrlar malakasini oshirish va biznes uchun qulay sharoitlar yaratish kichik biznesning samaradorligini yanada oshirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, kichik biznesning rivojlanishiga davlat tomonidan taqdim etilayotgan qo'llab-quvvatlash dasturlari va islohotlar ahamiyatlidir. Kichik biznesni rivojlantirish orqali mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash mumkin. Natijada, kichik biznes nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki ijtimoiy farovonlikni ham oshiradi. Tadqiqot natijalari kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini yanada oshirish uchun amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bu tavsiyalar kichik biznesning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, uning samaradorligini oshirish va mintaqaviy iqtisodiyotga qo'shgan hissasini yanada kuchaytirish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduazizov I. A., Azimjonova F. F. qizi, Jurakulova S. T. qizi, & Khudayberdiyeva, S. I. (2023). MICROCREDIT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN UZBEKISTAN. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 573–580. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1663>
2. Abduazizov, I. A., Azimjonova, F. F. qizi, Jurakulova, S. T. qizi, & Khudayberdiyeva, S. I. (2023). INNOVATIVE WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM SECTOR IN THE COUNTRY. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 588–592. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1665>
3. M.S. Nodirovna, Ta'nakulovich, T.K. and Baxtiyorovich, S.J. (2022). WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY. *GospodarkaiInnowacje.*, [online] 22, pp.182–186.
4. M.S. Nodirovna, Shaptakov and Mamasoliyevna, K.C. (2022). Improving the Economic Impact of Increasing Foreign Investment in Uzbekistan in the Digital Economic Environment. *AcademicJournalofDigitalEconomicsandStability*, [online] 16, pp.160–165
5. Saidakhmedovich, S. T., Nodirovna, M. S., & Khaydarjanovna, S. D. (2022). Ways to Improve the Performanc of Servic Enterprises in Rural Areas. *Middle European Scientific Bulletin*, 24, 21-24.
6. Makkonell K., Bryu S. *Ekonomiks. Prinsipy, muammolar va siyosat* (1). M.: Respublika, 1992, s. 38
7. Shamxalov F. *Rol predprinimatelya v rynochnoy ekonomycheskoy tizimi*. M.: Marketing. 1997. No3. s. 95